

PROZESSKENNBLATT

Das Prozesskennblatt dient als Hilfsmittel bei der Identifizierung von Prozessen in der Findungsphase der Workflowmodellierung sowie als Wissensspeicher. Später wird das Prozesskennblatt als Prozesskennkarte wiederverwendet. Nach der Etablierung des erarbeiteten Workflowmodells dient das Prozesskennblatt neber der Dokumentation auch der Kommunikation.

PROZESSKENNKARTE

Die Grundlage der Prozesskennkarte bilden die erarbeiteten Prozesskennblätter in der Findungsphase. Ihren Einsatz finden die Prozesskennkarten bei der konkreten Modellierung individueller Workflows.

